

IONALMASHINUVCHI MATERIALLARNING KISLOTA VA ISHQOR ERITMALARI BILAN TA’SIRLASHGANDA KIMYOVIY BARQARORLIGINI ANIQLASH

¹F.E. Bozorov., ²J.M. Imomov

¹Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professori

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212966>

Abstract. This article provides a detailed analysis of the sorption properties of polymer-metal complexes and clay minerals. Polymer-metal complexes are widely used in various industrial fields, including as efficient catalysts, in wastewater treatment for removing harmful substances, and in sensor development. Clay minerals like vermiculite and montmorillonite exhibit high sorption capacity, especially valuable in ion-exchange processes. The study investigates the interaction of ion-exchange materials with various salt solutions and their chemical stability. Furthermore, the models, conditions, and sorption properties of the sorption processes are expressed through mathematical formulas.

Keywords: polymer-metal complexes, clay minerals, vermiculite, montmorillonite, ion exchange, sorption, catalyst, wastewater treatment, chemical stability, sorption properties.

Аннотация. В статье представлен подробный анализ сорбционных свойств полимер-металлических комплексов и глинистых минералов. Полимер-металлические комплексы широко применяются в различных промышленных областях, включая эффективные катализаторы, очистку сточных вод от вредных веществ и разработку сенсоров. Глинистые минералы, такие как вермикулит и монтмориллонит, обладают высокой сорбционной способностью, что особенно ценно в процессах ионного обмена. В исследовании рассматривается взаимодействие ионообменных материалов с различными солевыми растворами и их химическая стабильность. Кроме того, модели, условия и сорбционные свойства сорбционных процессов выражены с помощью математических формул.

Ключевые слова: полимер-металлические комплексы, глинистые минералы, вермикулит, монтмориллонит, ионный обмен, сорбция, катализатор, очистка сточных вод, химическая стабильность, сорбционные свойства.

Annotatsiya. Ushbu maqolada polimer-metall komplekslar va gil minerallarining sorbsion xossalari haqida batafsil tahlil berilgan. Polimer-metall komplekslar sanoatning turli sohalorida keng qo'llanilib, yuqori samarali katalizator sifatida, oqova suvlardan zararli moddalarni tozalashda va sensorlar yaratishda ishlatilmoqda. Vermikulit va montmorillonit kabi gil minerallarining sorbsion qobiliyati, ayniqsa, yuqori bo'lib, ular ion almashinuv jarayonlarida sezilarli o'rin egallaydi. Tadqiqotda ion almashinuvchi materiallarning turli tuzli eritmalar bilan ta'sirlashuvi va ularning kimyoviy barqarorligi aniqlangan. Shuningdek, sorbsiya jarayonlarining modellari, sharoit va sorbsion xossalari matematik formulalar yordamida ifodalangan.

Kalit so'zlar: polimer-metall komplekslar, gil minerallari, vermikulit, montmorillonit, ion almashinuv, sorbsiya, katalizator, oqova suv tozalash, kimyoviy barqarorlik, sorbsion xossalari.

Hozirgi kungacha dunyoda polimer-metall komplekslaridan sanoatning turli tarmoqlarida turli maqsadlarda foydalanib kelinmoqda. Bunday polimer-metall komplekslarini olish bo'yicha jahonning yetakchi davlatlari olimlari tomonidan bir qator qiziqarli tadqiqot ishlar bajarilgan [1].

Polimer-metall komplekslar asosan, sintetik polimerlarni metallar bilan ta'sirlashishi orqali, polikompleksonlarga metall ionlarini sorbsiyalash orqali, tarkibida metall atomlarini saqlagan monomerlarni polimerlash orqali sintez qilish mumkin. Sintez qilib olingan polimer-metall komplekslar sanoatning turli sohalarida, jumladan, organik sintezda yuqori effektiv katalizator sifatida, oqova suvlarini zararli moddalardan tozalashda, sensorlar va boshqa maqsadlarda keng miqyosda qo'llanilib kelinmoqda.

Barcha gilli minerallardan vermikulit va montmorillonit eng yuqori singdirish qobiliyatiga ega (80–150 mg-ekv/100 g). Montmorillonitning yuqori sorbsion hajmi uning kristallari nafaqat tashqi yuzasida, balki kremniy-kislorod tetraedral qatlamlari orasidagi bo'shliqlarda kristall panjaraning ichida ham ionlar almashishi bilan bog'liq. Gilli minerallarda suvdan ifloslantiruvchi moddalarni sorbsiyalash mexanizmi juda murakkab bo'lib, turli kimyoviy ta'sirlar: vodorod bog'lari, ion-dipol va ion-ion o'zaro ta'sirlar, koordinatsion bog'lanishlar, kislotasos reaksiyalari va Van-Der Vaals kuchlari sabab bo'ladi.

Montmorillonitlar tomonidan olib boriladigan sorbsiya jarayonlari uchta mexanizm bo'yicha sodir bo'ladi:

- a) elementar qatlamlar orasida va mineral zarrachalarning bazalt yuzalarida (ion almashinish) joylashgan almashinuv kation majmuasi kationlari bo'yicha o'rin olish turiga ko'ra;
- b) tashqi gidroksil guruhlardagi vodorod bog'lari yordamida (mineralning sirt gidroksogruppalari bilan xelat komplekslarini shakllantirish);
- v) chetlari va burchaklarida valent "qirg'ilgan" bog'lar yordamida, montmorillonit kristallari o'sishining kesish bosqichlarida.

Odatda bu jarayonlar bir vaqtda, ulardan birining ustunligi bilan sodir bo'ladi. Sorbsiya modelini tasvirlash uchun sorbsiyaga ta'sir etuvchi asosiy omillar: pH, sorbsiyalanuvchi ionning konsentratsiyasi, elektrolitning tabiati va konsentratsiyasi, sorbentning tabiati ko'rib chiqilishi zarur.

Glin minerallarining kation almashinuvining asosiy sabablari quyidagilar:

1. Oktaedral (Fe^{3+} , $\text{Al}^{3+} \rightarrow \text{Mg}^{2+}$) va tetraedral qatlamlardagi ($\text{Cu}^{4+} \rightarrow \text{Al}^{3+}$) izomorf almashtirishlar natijasida kristall panjaraning ortiqcha manfiy zaryadi, strukturasisiz almashinuv kationlari bilan qoplanishi mumkin.
2. Kristallarning tetraedral va oktaedral tuzilishlaridagi kimyoviy bog'larning sinishi, yon yuzlarida gidroksil guruhlarining paydo bo'lishiga olib keladi, ularning vodorodi almashinish reaksiyalariga kirishishi mumkin.

Kaolinit deyarli bir zumda amalga oshiriladigan eng yuqori almashinuv reaksiyalari ega: reaksiyalar montmorillonitlarda, attapulgitlarda sekinroq va illitlarda ham sekinroq (vaqt soatlar bilan o'lchanadi). Gilli minerallarda anion almashinish reaksiyalarini turli usullar bilan tushuntirish mumkin. Anion almashinish mexanizmini o'rganishda reaksiya jarayonida gilli minerallarning parchalanish imkoniyatini hisobga olish kerak. Anionlarning sorbsiya mexanizmini aniqlash uchun sferaning ichki yoki tashqi yuzasida qaysi anion sorbsiyasi borligini aniqlash kerak. Ichki sfera majmualari sorbsiyalangan anion va sirt metall kationlari orasidagi kimyoviy bog'lanish natijasida hosil bo'ladi. Tashqi sfera majmualarida sorbent, ionining gidrat qobig'i saqlanib qoladi va suv molekulasi uni sirdagi metall ionidan ajratadi. Tashqi-sfera sorbsiyasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi teskari zaryadlarning tortilishidir, ehtimol sirt suv yoki gidroksillarni vodorod bog'lanish uchun proton donorlari sifatida jalb qilishdir.

Sorbsiya mexanizmlarini modellashtirishda sorbentlarning zaryadlangan yuzasi holatini batafsilroq o'rganish ushbu tadqiqot ishida bayon etilgan.

Anion almashinish reaksiyalari gil mineral zarrachalari yon tomonidagi bog'larning

yemirilishi natijasida sodir bo‘ladi.

1. Uzilgan bog‘lar gil mineral zarralar chekkalari bo‘ylab salbiy va ijobiy pozitsiyalarni beradi. Shuning uchun anion almashinish hajmi kation almashinish hajmiga teng bo‘ladi.

2. Gilli minerallar yuzasida joylashgan gidroksil (2-rasm) almashinish reaksiyalarida ham ishtirok etadi. Anion almashinuvining muhim omili gilli minerallarning struktura panjara geometriyasiga nisbatan anion geometriyasi hisoblanadi.

2-rasm. Gilli minerallar yuzasida gidroksil guruhleri.

Al-O-Al va Si-O-Si strukturalarining yorilishi natijasida tashqi yuzalarda sodir bo‘ladigan Al-OH va Si-OH larning sirt gidroksil guruhlari montmorillonit plastinka zarralarining yon yuzlarida va chetlarida lokallashadi. Mineral zarralar yuzasi bilan anionlarning bog‘lanish kuchi o‘zgarib turishi aniqlandi: $Cl^- < NO_3^- < SO_4^{2-} < RO_4^{3-} < SiO_4^{4-}$. [2]. OH ioni mineral yuzalarida noodatiy tarzda birikadi. Uning qatordagi holati ko‘p jihatdan sorbent va almashinish sharoitlarining xossalariga bog‘liq. Ishqoriy va neytral muhitlarda Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} anionlarning manfiy adsorbsiyalanishi ko‘pincha kuzatiladi, bu musbat zaryadlangan o‘rinlar uchun OH^- kurashishi bilan bog‘liq. Kationlarda bo‘lgani kabi anion almashinuv sig‘imini belgilovchi asosiy omil anionlar sorbentning musbat zaryadlangan almashinuv markazlari bilan o‘zaro ta’sir energiyasidir. Umuman, musbat zaryadlangan markazlarning anionlarga selektivligi kationlarga manfiy zaryadlangan markazlarnikiga qaraganda ancha yuqori. Bu ushbu markazlarning o‘ziga xos tabiati va ularning quyi darajadagi gidratsiyasi bilan bog‘liq. Ion almashinuvidan tashqari gilli minerallar kimyoviy sorbsiya bilan xarakterlanadi, bu odatda ularning sirtida Al-OH guruhlari mavjudligi bilan bog‘liq.

Bentonit tarkibidagi kislotalik markazlari kristall strukturasida Si^{4+} ionining Al^{3+} ionlariga izomorf almashinuvi natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari – Al – O – Si – OH tarkibida – O – H guruh qutblangan bo‘lib, proton markazi vazifasini bajaradi. Ilmiy manbalarda Brensted kislotalik markazlari sifatida quyidagilar ko‘rsatilgan:

(a)

(b)

(c)

Mazkur faol markazlar kuchi va tabiati turlicha, O – H guruhidagi proton xossalari

turlicha bo‘lgan asos moddalar bilan har-xil ta’sirlashadi. Alyumosilikat qavatlaridagi yon yuzalar, koordinatsion-to‘yinmagan musbat zaryadlar, xususan bentonitda qavatlar oralig‘ida joylashgan almashinuvchi Na^+ kationlari ham Lyuis kislotalik markazlarini hosil qiladi. Tabiiy alyumosilikatlar yuzasidagi gidroksil guruhlar proton donori vazifasi bajaradi. Protonni beradigan gidroksil guruhlarni kislotalik markazlari sifatida qarash mumkin. Tabiiy alyumosilikatlar yuzasidagi gidroksil guruhlar zaif kislota xususiyatiga ega. Ular moddalar adsorbsiyasida donor-akseptor ta’sirlanishida katta rol o‘ynaydi.

Metall ionlari uchun sintez qilingan ion almashinuvchilarning statik almashinish sig‘imini aniqlash uchun ammoniy metavanadat (tarkibida 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 g/l V ioni bo‘lgan), kaliy bixromat(tarkibida 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 g/l Cr bo‘lgan), ammoniy perrenat (tarkibida 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 g/l Re ioni bo‘lgan), mis, kobalt va nikel sulfatlari (tarkibida 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 g/l tegishlicha Cu, Co i Ni ionlari bo‘lgan) va yana ammoniy perrenat (tarkibida 0,1; 0,5; 1,0 g/l Re ioni bo‘lgan) eritmaları ishlatilgan. Eritma tayyorlashda tuzlarning “x.ch.” markalaridan foydalanilgan.

0,0002 g aniqlik bilan tortilgan 0,1 g (quruq ionit bo‘yicha) sorbentning tortilgan qismi 40 ml foydalanilayotgan tuz eritmasiga quyiladi. 20 ml tuzli eritma olinib, uni 40 ml gacha suv bilan to‘ldirildi. 0 dan 20 ml gacha 2 ml intervalda 0,1 N sulfat kislota yordamida eritmaning optimal pH qiymati aniqlandi. Muvozanat o‘rnatilgandan so‘ng (7kun) eritmadagi metall ionlarining muvozanat konsentratsiyasi atom yutilish spektroskopiya bilan aniqlandi. Ion almashtirgichning sorbsiyalanish hajmi (CH, mg/g) quyidagi formula bo‘yicha hisoblab chiqilgan:

$$CH_M = \frac{(C_0 - C) \cdot V}{R},$$

Bu yerda S_0 - eritmadagi metall ionlarining dastlabki konsentratsiyasi, g/l; S- eritmadagi metall ionlarining muvozanat konsentratsiyasi, g/l; V- eritma hajmi (40 ml); R-quruq sorbent miqdori, g.

Sorbentning sorbsion xossalari quyidagi usullar yordamida hisoblab topiladi:

$$K_r = \frac{(C_0 - C_{MYB}) \cdot V}{C_{MYB} \cdot m},$$

$$\varepsilon = \frac{(C_0 - C_{MYB}) \cdot V}{C_0} \cdot 100$$

$$CE = \frac{(C_0 - C_{MYB}) \cdot V}{m}$$

Bu yerda K_r - tarqalish koeffitsienti, ml/g; ε - yodni ajratish hajmi, %; SE – sorbsiyalanish hajmi, mg/g; m – quruq sorbent og‘irligi, g; V – foydalanilayotgan eritma hajmi, ml; S_0 - elementning dastlabki eritmadagi konsentratsiyasi, mg/l; $S_{ravn.}$ - olingan elementning eritmadagi muvozanat (qoldiq) konsentratsiyasi, mg/l.

Ionalmashinuvchi materiallarning kislota va ishqor eritmaları bilan ta’sirlashganda kimyoviy barqarorligini aniqlash

Har biri 0,1 g bo‘lgan quruq sorbent tarozida tortib olinadi. Namunalar qaytar sovutgich bilan jixozlangan ikkita 250 ml li tubi yumoloq kolbaga solinadi. Birinchi idishga 100 ml 5n li sulfat kislota eritmasi, ikkinchisiga esa 100 ml 5 n li natriy gidroksid eritmasi solinadi. Kolbalar tarkibi bilan 30 minut suv xammomida qizdiriladi. Keyin aralashma xona haroratida sovitiladi va sorbent filtrlab ajratib olinadi. Agar talab qilinsa sorbent gidroksil formaga o‘tkaziladi. Sorbent distillangan suv bilan yuvilib, 0,1 n xlorid kislota eritmasi yordamida statik almashinish sig‘imi

aniqlanadi. Ionitning kimyoviy barqarorligi ionit qayta ishlangandan keyingi va oldingi statik almashinish hajmiga qarab aniqlanadi:

$$X = \frac{SAH}{SAH_0} \cdot 100,$$

SAH – kislota va ishqor eritmasi bilan qayta ishlangungacha bo‘lgan statik almashinish hajmi, SAH₀ – kislota va ishqor eritmasi bilan qayta ishlangandan keyingi statik almashinish hajmi.

Ionalmashinuvchi materiallarning ning termik barqarorligini aniqlash

Sorbentning tortilgan qismi (2-3 g) 250 ml hajmli qaytar sovutgich bilan jixozlangan tubi dumaloq kolbaga solinadi. Ustiga 100 ml suv quyiladi va qaynoq suv hammomida 50 soat davomida saqlanadi. Keyin aralashma xona haroratida sovutiladi va sorbent filtrlab ajratib olinadi. Agar talab qilinsa sorbent gidroksil formaga o‘tkaziladi. Sorbent distillangan suv bilan yuvilib, 0,1 n xlorid kislota eritmasi yordamida statik almashinish sig‘imi aniqlanadi. Sorbentning kimyoviy barqarorligi sorbent qayta ishlangandan keyingi va oldingi statik almashinish hajmiga qarab aniqlanadi:

$$H = \frac{SAH}{SAH_0} \cdot 100,$$

SAH – termik qayta ishlangungacha bo‘lgan statik almashinish xajmi, SAH₀ – termik qayta ishlangandan keyingi statik almashinish xajmi.

Bundan tashqari sorbentlarning termik barqarorligi termogravimetrik (TGA) va differensial termik (DTA) tahlil usullari Paulik-Paulik-Erdey sistemali derivatografi bilan 20-800°C haroratda 7-10 grad/min qizdirish tezligi bilan ham aniqlandi

Boshlang‘ich, oraliq va yakuniy mahsulotlarning IQ spektrlari KBr li tabletkalarda IK-Fure qayta o‘zgartirgichli spektrometrida o‘lchandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amanda Alonso, Julio Bastos-Arrieta, Gemma.L. Davies, Yurii.K. Gun'ko, Núria Vigués, Xavier Muñoz-Berbel, Jorge Macanás, Jordi Mas, Maria Muñoz and Dmitri N. Muraviev. Chapter 8. Yecologically Friendly Polymer-Metal and PolymerMetal Oxide Nanocomposites for Complex Water Treatment // Physical Sciences, Yengineering and Technology. 2012. -pp. 187-210.
2. . Hernández S., Papp J.K., Bhattacharyya D., Iron-based redox polymerization of acrylic acid for direct synthesis of hydrogel/membranes and metal nanoparticles for water treatment // Industrial and Yengineering Chemistry Research. – 2014. – V. 53. – I. 3. – P. 1130-1142.
3. Mekewi M.A., Madkour T.M., Darwis'h A.S., Has'his'h Y.M., Does poly(acrylic acid-co-acrylamide) hydrogel be the pluperfect choiceness in treatment of deing wastewater? "From simple copolymer to gigantic aquawaste remover" // Journal of Industrial and Yengineering Chemistry. – 2015. – V. 30. – P. 359-371.
4. Москальчук Л. Н., Баклай А. А., Леонтьева Т. Г., Стреленко Д. К. Сорбционные материалы на основе бентонитовой глины месторождения «Острожанское» для обеспечения безопасного обращения с радиоактивными отходами // Химия и химия технология. – 2015. – № 3. – С. 71-75.
5. Bozorovich, EF, Eshmo'minovich, RJ, & Djumaevich, UB (2020). Ayrim metallarning kompleks hosil qiluvchi ionit va ularning kompleks birikmalarining morfologiyasi va optik xususiyatlarini o'rganish. *BioSciences Evrosiyo jurnali* , 14 (2).